

Научная статья

УДК 81:27

DOI: 10.5281/zenodo.21127857

**ХРОНОРЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЕКТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ
РЕСПУБЛИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК МЕХАНИЗМ
ПОДДЕРЖАНИЯ МНОГОЯЗЫЧИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА НАРОДОВ СТРАНЫ**

© 2026 Т. А. Долгая

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

ORCID 0009-0008-3626-889X

В статье рассматриваются хронорефлексивные проекты типа «Слово года» на татарском, марийском и башкирском языках как особая форма институциональной языковой рефлексии в многоязычном пространстве Российской Федерации. Эмпирическую базу исследования составляют четыре проекта: два на татарском языке, один на марийском языке и один на башкирском языке. Методологическая основа включает концептуальный анализ, дискурс-анализ, качественный контент-анализ и сравнительно-типологический анализ. Показано, что хронорефлексивные проекты выполняют пять взаимосвязанных функций: диагностико-рефлексивную, аксиологическую, идентификационную, политико-дискурсивную и просветительно-репрезентативную. Сопоставительный анализ выявляет три конфигурации аксиологических доминант: интегративную (татарские проекты), духовно-экологическую (марийский проект) и семейно-экзистенциальную (башкирский конкурс) при общем ценностном горизонте (семья, мир, взаимопомощь, родной язык). Делается вывод о том, что проекты типа «Слово года» на государственных языках республик РФ функционируют как механизм укрепления общероссийской идентичности через публичное признание и артикуляцию этнокультурных ценностей и тем самым трансформируют языковое многообразие страны в ресурс символической интеграции.

Ключевые слова: хронорефлексивные проекты; слово года; институциональный дискурс; аксиологическая лингвистика; языковая политика; языки народов России; татарский язык; марийский язык; башкирский язык.

Для цитирования: Долгая Т. А. Хронорефлексивные проекты на государственных языках республик Российской Федерации как механизм поддержания многоязычия и укрепления единства народов страны / Т. А. Долгая // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 182–200. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21127857>.

Введение. В многоязычном пространстве Российской Федерации язык выступает системообразующим ресурсом общественной жизни: он задает коды повседневного общения, обслуживает деятельность социальных институтов и одновременно является носителем ценностных ориентиров и коллективной памяти. Именно поэтому особого внимания заслуживают социолингвистические проекты типа «Слово года» [29], в которых реализуется специфический механизм осознания времени: посредством выбора «слова года» сообщество формулирует для самого себя и для внешних адресатов понимание проживаемого исторического периода. Эти метаязыковые практики соединяют научно-лингвистическое, медийное и наивно-языковое осмысления времени, формируя устойчивый жанр дискурса, в котором фиксируется совокупность символов времени. Закономерно, что именно такие практики оказываются в фокусе государственной языковой политики: их символический ресурс прямо соотносится с задачами сохранения языков и конструирования единства народов.

Актуальность этой соотнесенности определяется двумя взаимосвязанными тенденциями. Во-первых, государственная языковая политика России в последние годы получает четкую концептуальную рамку: Концепция государственной языковой политики РФ, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 12 июня 2024 г. № 1481-р. [28], и «Основы государственной языковой политики Российской Федерации», утвержденные Указом Президента РФ от 11 июля 2025 г. № 474 [34], формулируют задачу согласования роли русского языка как объединяющего языка государства с сохранением и развитием языкового многообразия, интерпретируя языки народов России как ресурс культурной безопасности и символической интеграции. Во-вторых, на этом фоне успешно развиваются социолингвистические проекты на государственных языках республик РФ, — они превращаются в площадки, где этнокультурные общности проговаривают свое видение времени, а институты фиксируют и подтверждают эти интерпретации. Таким образом, метаязыковые практики типа «Слово года» оказываются на пересечении языковой политики, культурной рефлексии и дискурсивного конструирования единства народов России. Содержательное описание этого пересечения требует обращения к теоретическим ресурсам дискурсологии и аксиологической лингвистики [26, с. 9].

С точки зрения этих дисциплин проекты типа «Слово года» представляют собой особый дискурсивный жанр, в котором совмещаются регламентированность процедур, публичный характер высказываний и подчеркнутая ценностная нагруженность используемых единиц. Выбор «слова года» выступает не только как акт номинации, но и как коммуникативное действие, задающее рамку интерпретации прошедшего года: формулирует оценку событий, маркирует точки напряжения и точки опоры, обозначает границы «своего» мира и способы сопряжения этого мира с общегосударственными и глобальными процессами. В результате возникает специфическая форма темпорального дискурса, в которой языковые единицы выполняют роль знаков времени и одновременно маркеров идентичности. Для точного описания этой формы необходим инструмент, фиксирующий ее двуплановую природу.

Таким инструментом в настоящей статье служит *хронорефлексив*, сформированный в русле антропоцентрической и аксиологической парадигмы современного языкознания, рассматривающей язык как пространство фиксации человеческого опыта и закрепления ценностных ориентиров. В русле традиции изучения рефлексивов [3, с. 475] под хронорефлексивом понимается комплексное метаязыковое высказывание, в котором эксплицитно устанавливается и символически закрепляется связь между определенной языковой единицей и отрезком исторического времени ее актуализации, реализующаяся в модели «языковая единица X есть квинтэссенция социально значимых процессов, имеющих место в период времени Y» [11]. Хронорефлексив обладает следующей структурой: его ядро образует знак — слово, словосочетание, иногда графический или мультимодальный символ, — а периферию составляет интерпретирующий метатекст, задающий ценностно-временное прочтение этого знака; только их сочетание образует единицу, в которой пересекаются темпоральное и аксиологическое измерения. В этом смысле хронорефлексив можно трактовать как особый режим существования лингвокультурного концепта [17, с. 78; 30, с. 25; 6, с.67], намеренно выдвинутого в центр публичного внимания и институционально закрепленного как символ определенного исторического отрезка.

Практики определения слов года привлекали исследовательское внимание прежде всего применительно к языкам с высокой степенью институциональной кодификации: в существующих работах тематический спектр охватывает описание неологизации и

трансформации лексической нормы, анализ аксиологических доминант медиадискурса и прагматику выбора «слов времени» [3; 19, с. 84; 7]. Вместе с тем хронорефлексивные практики на региональных языках остаются на периферии внимания. Проведенный обзор показал, что на сегодняшний день устойчивые проекты типа «Слово года» реализуются лишь на трех региональных языках России — татарском, марийском и башкирском. Эти проекты позволяют увидеть, как языки республик включаются в общероссийскую и глобальную повестку: хронорефлексивы на татарском, марийском и башкирском языках выявляют ценностные горизонты этнокультурных общностей, задают их позиционирование в структуре российского общества и демонстрируют способы символического участия региональных языков в дискурсе единства.

Цель статьи состоит в сопоставительном анализе институциональных форматов и функций проектов типа «Слово года» на выявленных в ходе исследования трех государственных языках республик Российской Федерации и определении роли данных инициатив в укреплении единства народов России. Для достижения цели решаются следующие задачи: (1) охарактеризовать институциональные форматы и провести сопоставительный аксиологический анализ хронорефлексивных проектов на татарском, марийском и башкирском языках; (2) определить, каким образом данные проекты участвуют в конструировании общероссийской идентичности и дискурса единства народов.

Предметом исследования выступает функциональная архитектура хронорефлексивных проектов типа «Слово года» на государственных языках республик РФ (татарском, марийском, башкирском) в контексте государственной языковой политики и повестки единства народов России.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования служат четыре хронорефлексивных проекта на государственных языках республик РФ: медиапроект «Татарские слова года» (издание «Миллиард.Татар»), социологический проект «Слово года в Татарстане» (агентство «ПромРейтинг»), марийский проект «Мемнан мутна» / «Наше слово» (МарНИИЯЛИ им. В. М. Васильева) и башкирский конкурс «Самое красивое башкирское слово» (АНО «Детско-юношеский центр», Всемирный курултай башкир). Для формирования исследовательского корпуса слова-победители и номинанты проектов 2020–2025 годов, институциональные описания проектов и соответствующие медийные тексты были включены в эмпирическую базу хронорефлексивов [30]. Методология исследования строится на пересечении аксиологической лингвистики, лингвокультурологии и социолингвистики; применяются концептуальный анализ (для реконструкции ценностно-смыслового ядра хронорефлексивов), дискурс-анализ институциональных и медийных текстов (для описания жанровых форм, акторов и стратегий обоснования), качественный контент-анализ лексем и метатекстов (для выделения тематических и аксиологических кластеров), а также сравнительно-типологический анализ, позволяющий выявить общие и специфические модели языковой рефлексии времени в трех лингвокультурах.

Основная часть.

1. Многоязычное устройство Российской Федерации и языковое многообразие

Российское сообщество изначально организовано как полилингвальное: языковое многообразие выступает здесь не побочным результатом истории, а структурной нормой существования государства [2, с. 16]. Институционально это закреплено в государственном устройстве: наряду с русским языком — государственным языком Российской Федерации — конституционно признаны государственные языки национальных республик. Согласно базе данных информационно-аналитических

материалов Государственной Думы РФ [27], статусом государственных языков в республиках Российской Федерации наделены 37 языков (включая 13 языков народов Дагестана), каждый из которых маркирует особое культурное пространство и собственный тип языковой картины мира [12, с. 138; 13, с.126]. В таком контексте язык предстает не только средством коммуникации, но и знаком принадлежности к определенной общности, инструментом сохранения памяти и средством артикуляции национальной идентичности — что прямо соответствует пониманию языка как носителя культурных ценностей [15, с. 29; 16, с. 7].

Конституция Российской Федерации [20] закладывает фундаментальные принципы этой языковой политики. Статья 26, часть 2 гласит, что «каждому гарантируется право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества»; часть 3 статьи 68 формулирует, что Российская Федерация «гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития»; статья 69 закрепляет защиту культурной самобытности и языкового многообразия всех народов и этнических общностей России. В совокупности эти положения институционально оформляют двуединый принцип: признание русского языка как общегосударственного при одновременной правовой охране и поддержке языков народов России.

Концепция государственной языковой политики Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 12.06.2024 № 1481-р) закрепляет этот принцип в качестве основы современной языковой политики. Русский язык определяется как язык «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов», а языки народов России — как объект сохранения и развития. Среди ключевых положений Концепции — признание равных прав народов России на сохранение и всестороннее развитие своих языков; право республик устанавливать государственные языки и право субъектов определять языки официального общения населения; обеспечение условий для получения образования на государственном, региональных и родных языках.

В 2025 году обозначенные установки были конкретизированы в «Основах государственной языковой политики Российской Федерации», утвержденных Указом Президента РФ от 11 июля 2025 г. № 474 — документе стратегического планирования, направленном «на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик Российской Федерации и других языков народов Российской Федерации». В нем подчеркивается, что языковое многообразие рассматривается как основа единства и стабильности государства и гражданского общества, а не как фактор их дестабилизации.

Указанная конфигурация дополняется Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года [35]. В этом документе языковое многообразие и этнокультурная самобытность народов России прямо описываются как ресурс национальной безопасности, а среди стратегических задач выделяются сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия, создание условий для использования, сохранения и развития языков народов России [18, с. 21], а также совершенствование системы обучения для их поддержания. Тем самым нормативная рамка многоязычия задается на пересечении государственной языковой политики и государственной национальной политики, что задает важный контекст для анализа проектов типа «Слово года».

Важным политико-аксиологическим контекстом государственного дискурса служит провозглашение 2026 года Годом единства народов России [25]: в официальных формулировках задачи языковой политики и укрепление общероссийской гражданской

идентичности эксплицитно соотносятся как взаимообусловленные направления государственной деятельности [32, с. 22; 33, с.411]. Межнациональное согласие, признание языкового и культурного многообразия и уважение к национальной самобытности народов рассматриваются как ключевые ориентиры общественного поведения и основы национальной безопасности. Тем самым языковая политика предстает не только как регуляция сфер употребления языков, но и как инструмент аксиологической консолидации общества.

Перечисленные нормативные установки получают последовательное осмысление в современных научных работах. Исследовательская традиция сходится на том, что единство государства достигается не вопреки языковому разнообразию, а через его признание, правовую защиту и целенаправленную поддержку: языковая политика понимается как составляющая этнонациональной политики, направленной на консолидацию общества, а сохранение языков предполагает сочетание правовых механизмов и инициатив гражданского активизма [2; 22; 23].

В этой перспективе языки народов России одновременно обслуживают этнокультурную и общероссийскую идентичность. Хронорефлексивные проекты на государственных языках республик РФ рассматриваются в настоящей статье как один из инструментов реализации обновленной политики «единства при многообразии»: через выбор и интерпретацию «слов года» этнокультурные сообщества вербализуют свое понимание времени и ценностей на родном языке и одновременно адресуют эти смыслы общероссийскому пространству, соотнося собственные ценностные горизонты — мир, семья, язык, взаимопомощь, справедливость — с общегосударственными ориентирами.

2. Институциональные форматы хронорефлексивных проектов типа «Слово года» на языках народов России

2.1. Проекты на татарском языке

Татарские хронорефлексивные инициативы демонстрируют два институциональных формата, по-разному соотносящих медийный, экспертный и массовый компоненты, но в обоих случаях выдвигающих на первый план татарский язык как код групповой солидарности и инструмент осмысления времени.

Медиапроект «Татарские слова года», реализуемый изданием «Миллиард.Татар», функционирует в формате цифрового медийно-журналистского дискурса. Организатором выступает редакция онлайн-издания, ориентированного на татароязычный сегмент интернета и широкую татароязычную аудиторию за пределами республики; таким образом формируется распределенное коммуникативное пространство, в котором татарский язык закрепляется как язык повседневного общения, общественного обсуждения и символического самопредставления [8, с. 86]. Ключевыми каналами служат сайт издания, социальные сети, Telegram-каналы, что позволяет интегрировать практики хронорефлексии в повседневную цифровую коммуникацию.

Процедура отбора имеет трехступенчатый характер: (1) автоматизированный мониторинг цифрового дискурса (социальные сети, поисковые запросы, медийные публикации), фиксирующий статистически значимые единицы; (2) экспертное обсуждение и интерпретация полученного массива; (3) открытое голосование аудитории. Критериальная база включает наблюдаемую частотность употребления и социокультурную значимость единицы в текущей повестке. В поле хронорефлексивов ежегодно попадают лексические единицы, репрезентирующие разные сегменты татарской картины мира и разные уровни актуальности событий: так, в 2024 г. рядом оказываются *гаилә* (семья), *БРИКС*, *чәч-чәк* (чак-чак), *ясалма интеллект*

(искусственный интеллект), соединяя ценностное, политико-цивилизационное, культурно-гастрономическое и технологическое измерения.

(1) *Татарские слова года* (издание «Миллиард.Татар»), Республика Татарстан: 2024 → *гаилә (семья)* — ‘*семейный союз*’.

Иной институциональный формат демонстрирует проект «Слово года в Татарстане», реализуемый агентством «ПромРейтинг». В его основе лежит социологический дискурс: организатор опирается на репрезентативные телефонные опросы жителей Республики Татарстан, в ходе которых респондентам предлагается самостоятельно назвать слово или выражение, через которое они описали бы уходящий год. В центр выдвигается массовое языковое сознание: фиксируются лексемы, которые сами участники коммуникации признают репрезентативными для переживаемого времени.

Формально критерии отбора совпадают с медиапроектом («частотность» и «социокультурная значимость»), однако источники данных различны: вместо цифровой аналитики используются индивидуальные ответы респондентов. Тип институционального дискурса можно охарактеризовать как социолого-исследовательский, ориентированный на получение «среза» массовых представлений. Показательно, что среди слов года появляются *ярдәм* (помощь), *тыныч* (спокойствие, мир), *мәхәббәт* (любовь) — единицы, в которых кристаллизуются коллективные ожидания безопасности, поддержки, эмоциональной устойчивости.

(2) *Слово года в Татарстане, Республика Татарстан, (агентство «ПромРейтинг»): 2023* → *тыныч* — ‘*спокойствие, мир, отсутствие тревоги*’.

Два татарских проекта тем самым иллюстрируют два способа институционального обоснования хронорефлексивов: через модель, основанную на сочетании автоматизированной аналитики и экспертной интерпретации, и через ответы респондентов, репрезентирующие массовое языковое сознание, что позволяет сопоставлять медийно-экспертный и массово-социологический подходы к осмыслению времени.

2.2. Проект на марийском языке

Марийский проект «Мемнан мутна» («Наше слово»), функционирующий под эгидой Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Васильева, представляет иной тип институциональной установки, в котором соединяются научный и культурно-просветительский дискурсы. Организатором выступает академический институт в партнерстве с культурными учреждениями республики, что придает проекту статус авторитетного научно-культурного центра осмысления языка для марийского сообщества. Целевая аудитория имеет двойственный характер. С одной стороны, это носители марийского языка, для которых проект выполняет функцию внутренней самоидентификации и рефлексии над собственным ценностным миром. С другой — более широкий круг, включая русскоязычных читателей, которым через переводы и комментарии открывается доступ к марийскому культурному коду [1, с. 6; 21, с. 61]. Таким образом, «Мемнан мутна» совмещает идентификационную и презентационную функции: локальные смыслы переводятся в формы, доступные для межкультурного понимания.

Механизм отбора включает два этапа. На первом этапе реализуется открытое выдвижение: любой участник может предложить слово-кандидат. На втором этапе командой проекта совместно с учеными-лингвистами и культурологами принимается коллегиальное экспертное решение. Такое сочетание открытого предложения и научной экспертизы обеспечивает, с одной стороны, связь проекта с живым языковым употреблением, а с другой — концептуальную стройность и методологическую осознанность отбора.

Критерии выбора ориентированы не столько на статистическую частотность, сколько на культурную и духовную значимость концептов для марийской лингвокультуры. Особое значение придается интерпретации: каждое слово года сопровождается развернутым метатекстом, в котором раскрываются мифологические, религиозные, этические, экологические и исторические измерения соответствующего концепта. В последние годы в центр выдвигаются *ото* (роща), *мланде* (земля), *еш* (семья), *ава* (мама) — единицы, которые описываются как опорные элементы марийской картины мира.

(3) *Мемнан мутна (Наше слово), Республика Марий Эл: 2024 → ото (роща) — 'небольшой лиственный лес, обособленный от основного лесного массива'.*

В терминологии типологии дискурсов [14, с. 6] «Мемнан мутна» можно охарактеризовать как научно-культурно-просветительский институциональный дискурс, в котором исследовательский и аксиологический ракурсы неразрывно слиты.

2.3. Проект на башкирском языке

Конкурс «Самое красивое башкирское слово» в официальном описании квалифицируется как лингвокультурная и педагогическая инициатива, однако по выполняемым функциям и механизму отбора он оказывается близок к практике хронорефлексии. Проект реализуется с 2020 г. в формате грантовой программы; организаторами выступают АНО «Детско-юношеский центр», Всемирный курултай башкир и детские медиа республики (школьные телеканалы, центры дополнительного образования).

Целевая аудитория — прежде всего дети и молодежь, а также семьи, вовлекаемые через детские и семейные медиаплощадки. Таким образом, формируется особое образовательное коммуникативное пространство, в котором башкирский язык осваивается не только как учебный предмет, но и как носитель эмоционально значимых, «своих» смыслов.

Процедура отбора принципиально открыта: участникам предлагается назвать «самое красивое башкирское слово»; далее ежегодно проводится общественное голосование с последующим медийным объявлением результатов. В отличие от татарских и марийского проектов, здесь отсутствует экспертный отбор в строгом смысле слова; роль институциональных акторов проявляется в организации конкурса, его медийном сопровождении и интерпретации результатов.

Критерием выбора выступает эстетическая и эмоциональная значимость слова для участников — «красота» единицы, ощущение родства с ней. В результате в качестве победителей и фаворитов конкурса оказываются слова, в которых кристаллизуются базовые представления о хорошем, правильном, ценном: *эсэй* (мама), *атай* (папа), *йэнтэйэк* (родной край), *йэн* (душа), *намыс* (совесть, честь), *кот* (уют), *эмэ* (взаимопомощь).

(4) *Самое красивое башкирское слово, Республика Башкортостан: 2020 → йэнтэйэк (родной край) — 'пространство, воспринимаемое как своя земля, место принадлежности, памяти и эмоциональной укорененности'.*

Институциональное окружение проекта — Всемирный курултай башкир, общественные организации, образовательные учреждения и детские медиа — превращает конкурс в площадку коллективного переживания языка как ценности. Язык здесь предстает не только средством коммуникации, но и пространством эмоциональной привязанности и нравственной опоры, что придает конкурсу выраженный воспитательный потенциал.

2.4. Сравнительный вывод

Сопоставление рассмотренных инициатив позволяет выявить как общее, так и специфическое в институциональном оформлении хронорефлексивных практик на

языках народов России. Общее состоит в том, что во всех случаях хронорефлексивы порождаются в рамках устойчивых институциональных дискурсов — медийно-журналистского, социологического, культурно-просветительского и социально-педагогического. Во всех проектах присутствует комбинация двух базовых критериев: наблюдаемой активности единицы в дискурсе (в разных форматах) и ее способности репрезентировать значимые для сообщества ценности.

Специфика проявляется прежде всего в источниках институционального авторитета и целевых аудиториях. В татарском медиапроекте решающую роль играют цифровая аналитика и экспертное сообщество; в социологическом проекте «ПромРейтинга» — голос «рядового носителя» в формате репрезентативного опроса; в марийском проекте — единство научного института и культурно-просветительской дирекции; в башкирском конкурсе — детские и молодежные медиа, образовательные институты и общественные организации.

Таким образом, выстраивается типология институциональных форматов хронорефлексивов, в которой различаются каналы отбора и интерпретации, но сохраняется общая установка: через выбор «слова года» или «красивого слова» зафиксировать для сообщества значимый фрагмент картины мира и темпорально его маркировать. Обобщенные параметры проектов представлены в таблице 1, которая отражает различия в организаторах, типах дискурса, аудиториях, процедурах и тематике выбранных слов.

Таблица 1. Институциональные параметры проектов типа «Слово года» на татарском, марийском и башкирском языках.

Язык	Проект	Организатор	Тип дискурса	Аудитория	Процедура	Год	Слова года (примеры)
Татарский	«Слово года в Татарстане»	Агентство «ПромРейтинг»	Социологический	Жители Республики Татарстан	Репрезентативный опрос	2023	ярдәм (помощь) тыныч (спокойствие); мэхэббәт (любовь)
	«Татарские слова года»	Издание «Миллиард.Татар»	Медиа-журналистский	Татары Республики Татарстан и татароязычная диаспора; пользователи и татароязычного сегмента интернета	Автоматизированный мониторинг цифрового дискурса → экспертный отбор → открытое онлайн-голосование	2020-2025	БРИКС; гаилә (семья); чәч-чәк / чак-чак (татарское лакомство); ясалма интеллект (искусственный интеллект)
Марийский	«Мемнан мутна» («Наше слово»)	МарНИИЯЛ И им. В. М. Васильева	Культурно-просветительский	Носители марийского языка; русскоязычная аудитория	Открытое выдвижение → экспертный выбор	2020-2025	мланде (земля); еш (семья); ава (мама) ото (священная роща)
Башкирский	«Самое красивое башкирское слово»	АНО «Детско-юношеский центр»,	Социально-педагогический	Дети, молодежь, широкая аудитория	Открытое голосование	2020-2025	эсәй (мама); йәнтәйәк (родной край);

		Всемирный курултай башкир					намыс (совесть); өмә (взаимопомощь)
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	---

3. Функциональная архитектура хронорефлексивных проектов типа «Слово года» на языках народов России

Рассматриваемые как разновидность институционального дискурса, хронорефлексивные проекты выполняют пять взаимосвязанных функций: (1) диагностико-рефлексивную, (2) аксиологическую, (3) идентификационную, (4) политико-дискурсивную и (5) просветительско-репрезентативную.

3.1. Диагностико-рефлексивная функция

Во всех рассматриваемых инициативах хронорефлексивные проекты выполняют диагностико-рефлексивную функцию: через выбор «слова года» сообщество формулирует свой взгляд на проживаемое время, обозначает значимые события и дает оценку текущей исторической ситуации. В этом режиме слово года выступает своеобразным «вердиктом года», фиксирующим зоны тревоги и смысловые опоры, а также доминирующие эмоциональные и ценностные состояния сообщества.

(5) *Татарские слова года (издание «Миллиард.Татар»), Республика Татарстан: 2025 → туган тел (родной язык) — ‘язык, который человек усваивает с раннего детства.*

(6) *Татарские слова года (издание «Миллиард.Татар»), Республика Татарстан: 2025 → бала (ребенок) — ‘человек в период детства’.*

Выбор выражения «Туган тел» на фоне дискуссий о статусе родных языков в школе и частотность «бала» в 2025 году диагностируют напряжение вокруг языковой идентичности и связку «ребенок — семья — будущее» как центральный мотив татароязычной повестки.

Аналогично, в проекте «Слово года в Татарстане» (агентство «ПромРейтинг») сочетание «мэхэббэт», «тыныч», «душлык», «жиңү» фиксирует стремление сообщества обозначить позитивные опоры — любовь, спокойствие, дружбу, победу — в условиях внешних кризисов.

(7) *Мемнан мутна (Наше слово), Республика Марий Эл: 2024 → еш (семья) — ‘малая социальная группа, основанная на кровном родстве или браке, члены которой проживают, как правило, на одной территории и связаны между собой общностью быта, взаимной помощью и ответственностью’.*

В марийском и башкирском проектах диагностико-рефлексивный режим реализуется через устойчивые опорные концепты «еш» (семья), «йэнтэйэк» (родной край), «өмә» (взаимопомощь), задающие чтение периода через призму семейной солидарности и общинной взаимоподдержки.

3.2. Аксиологическая функция

Аксиологическая функция состоит в формировании и публичном предъявлении ценностного профиля сообщества [5, с.136]: через выбор «слов года» выстраивается иерархия доминирующих концептов и задаются желательные состояния социальной реальности. Сопоставительный анализ позволяет выделить три конфигурации аксиологических доминант: интегративную (татарские проекты), духовно-экологическую (марийский проект) и семейно-экзистенциальную (башкирский конкурс).

Интегративная модель (татарские проекты) предполагает совмещение традиционных семейно-общинных ориентиров — *гаилә* (семья), *мэхэббэт* (любовь) — с макросоциальными и геополитическими концептами, такими как БРИКС. Базовые отношения близости интерпретируются в одной ценностной рамке с представлениями о

желательном мировом порядке, а семейные и региональные идентичности символически «встраиваются» в общегосударственный и международный контекст.

(8) «Слово года в Татарстане», 2023 → *махэббат* (любовь) — ‘чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии’.

В интерпретирующих комментариях подчеркивается, что именно любовь — к близким, к народу, к Родине — «сохраняет ощущение единства» в трудные периоды. Интимно-личное чувство становится матрицей коллективной солидарности, связывая семейный, региональный и общероссийский уровни идентичности.

(9) «Татарские слова года», 2024 → *БРИКС* — ‘неформальное межгосударственное объединение стран с развивающейся экономикой’.

В сопутствующих текстах объединение описывается как формат многополярного мира, в котором Татарстан выступает активным участником выработки правил глобального развития. Включение БРИКС в ряд ключевых слов года символически «вписывает» региональное сообщество в широкий геополитический и цивилизационный контекст, а семейные и региональные ценности, артикулируемые через *гаилэ* и *махэббат*, соотносятся с образом желательного глобального порядка. Это подтверждает интегративный характер татарского аксиологического горизонта.

Духовно-экологическая модель (*марийский проект*) строится вокруг концептов *ава* (мать), *еш* (семья), *ото* (священная роща), *мланде* (земля), *мер* (мир), раскрывающихся в метатекстах как опорные элементы марийского миропорядка, объединяющие родовую память, сакральное пространство и гармонию человека с природой.

(10) «Мемнан мутна», 2024 → *ава* (мама) — ‘женщина по отношению к рожденным ею детям’.

Метатексты акцентируют сакрализованый статус материнской фигуры в марийской культуре, ее связь с непрерывностью рода и «землей предков». Хронорефлексив совмещает интимно-семейное и коллективно-культурное измерения, репрезентируя материнство как ценность, определяющую и повседневный уклад, и традиционную систему представлений о гармонии человека, природы и сообщества.

Семейно-экзистенциальная модель (*башкирский конкурс*) объединяет хронорефлексивы, фиксирующие привязанность, внутреннюю цельность и общинную взаимопомощь: *эсэй* (мама), *йэн* (душа), *йэнтөйэк* (родной дом, букв. «гнездо души»), *намыз* (честь, совесть), *өмэ* (коллективная взаимопомощь).

(11) «Самое красивое башкирское слово», 2020 → *һейәм* (люблю) — ‘люблю; вербальное выражение личного чувства привязанности и нежности’.

Этот хронорефлексив фиксирует приоритет интимно-личных отношений и эмоциональной открытости, задавая образ времени через опыт любви и близости.

Таким образом, через выбор и интерпретацию слов года сообщества артикулируют иерархию ценностных опор — от любви и семьи до мира, природы и чести, — вписывая локальные конфигурации в более широкий символический контекст, заданный государственной языковой и национальной политикой.

3.3. Идентификационная функция

В идентификационном режиме хронорефлексивы работают как языковые символы принадлежности [38, с.10]: через «слово года» сообщество обозначает границы «своего» мира, артикулирует этнокультурную специфику и способы включения в общероссийское пространство.

В *татарских проектах* совмещаются этнические и общегосударственные акценты. Концепты *гаилэ* (семья), *махэббат* (любовь), *дуслык* (дружба) конструируют «свое» как

пространство близости и солидарности, тогда как *ифтар* (разговение в месяц Рамадан) и *татарча телеграм* (телеграм на татарском языке) дополнительно маркируют конфессиональные и языковые параметры идентичности.

(12) «Татарские слова года», 2023 → *ифтар (разговение)* — ‘вечернее разговение в месяц Рамадан как форма религиозной практики’.

Этот хронорефлексив фиксирует значимость исламской религиозной практики как важной составляющей повседневной жизни и коллективной самоидентификации татарского сообщества; «свое» маркируется как пространство, в котором религиозный календарь и общинные формы празднования остаются живым социальным опытом.

(13) «Татарские слова года», 2024 → *татарча телеграм* — ‘телеграм на татарском языке; название мессенджера с локализованным татароязычным интерфейсом’.

Хронорефлексив указывает на то, что «свое» определяется как возможность говорить по-татарски в глобальных цифровых средах. В сочетании с семейными и религиозными концептами формируется образ идентичности, одновременно укорененной в локальной культуре и интегрированной в общероссийское цифровое пространство.

В *марийском* проекте «марийскость» задается как через форму, так и через содержание лексем [37, с. 73]: *ава, еш, ото, мланде, мер* формируют образ «своего» мира как пространства родовой памяти и гармонии с природой. В *башкирском* конкурсе язык предстает пространством наиболее интимных смыслов — семьи, родного дома, чести, совести; через набор *эсэй, атай, йән, намыс, өмә* конструируется модель «мы — те, кто так говорит о своих близких и своей земле».

Хронорефлексивы функционируют как языковые маркеры, связывающие этнокультурную и общегражданскую идентичность: «свое» артикулируется через ценности, резонирующие с общероссийскими ориентирами — мир, взаимопомощь, семья, язык, что позволяет рассматривать эти проекты как механизм укрепления единства народов страны.

3.4. Политико-дискурсивная функция

Политико-дискурсивная функция состоит в участии хронорефлексивных проектов в артикуляции политических смыслов, связанных со статусом языков народов России, языковой политикой и вопросами национальной идентичности [2; 32, с.321]. Особенно отчетливо это проявляется в татарском материале.

(14) «Татарские слова года», 2025 → *туган тел (родной язык)* — ‘язык, которым человек владеет с раннего детства’.

Хронорефлексив выступает средством артикуляции требований к языковой политике «снизу»: сохранение татарского языка представляется условием культурной самодостаточности и полноценного участия в общероссийском пространстве.

(15) «Татарские слова года», 2025 → *Татар мәктәбе (татарская школа)* — ‘учебное заведение, где обучение и воспитание учащихся осуществляется на татарском языке’.

Этот хронорефлексив выводит на первый план образовательное измерение языковой политики [36, с. 261], соединяя повседневный опыт родителей и педагогов с дискуссиями о федеральных и региональных нормах в сфере образования.

(16) «Слово года в Татарстане», 2021 → *жәнисәп (перепись населения)* — ‘единый процесс сбора, обобщения, анализа и публикации демографических, экономических и социальных данных населения, относящихся по состоянию на определенное время ко всем лицам в стране или четко ограниченной ее части’.

Хронорефлексив отсылает к масштабной государственной кампании, актуализируя темы признания многоязычия и репрезентации этнического состава региона: население выступает одновременно объектом и участником политики.

В марийском и башкирском проектах это измерение выражено менее эксплицитно, однако лексемы со значениями мира, родного языка и взаимопомощи косвенно поддерживают дискурс о культурной безопасности [1; 9; 10].

(17) «Самое красивое башкирское слово», 2024 → *тыныс (покой, внутренний мир) — ‘состояние тишины, отдыха, бездеятельности, отсутствие беспокойства’.*

Хронорефлексив соотносит мир как отсутствие конфликтов с внутренним ощущением защищенности в родном пространстве, встраивая локальные представления о мире в общегосударственную повестку в мягкой, культурно опосредованной форме.

3.5. Просветительско-репрезентативная функция

Просветительско-репрезентативная функция проявляется в том, что хронорефлексивные проекты становятся каналами публичного перевода локальных смыслов: они объясняют значения избранных слов года, раскрывают их культурные, исторические и духовные коннотации, адресуя этот комментарий как внутренней, так и внешней аудитории. В этом режиме хронорефлексив выступает не только знаком времени, но и поводом для развернутого культурного комментария, через который языковое сообщество представляет себя и свой мир другим.

Особенно отчетливо эта функция реализуется в марийском проекте «Мемнан мутна», где каждое слово сопровождается переводом и подробным комментарием, ориентированным в том числе на русскоязычного читателя: марийские концепты «ава», «еш», «ото», «мланде», «мер» описываются как элементы духовно-экологического миропорядка, что одновременно поддерживает внутреннюю рефлексивную и внешнюю презентацию марийской культуры. В башкирском конкурсе «Самое красивое башкирское слово» просветительско-репрезентативная функция реализуется через детские и молодежные медиа: обсуждение мотивов выбора слов «эсэй», «йэнтэйэк», «өмэ» превращает конкурс в «школу ценностей», где родной язык осваивается как источник эмоционального и нравственного опыта. В татарских проектах образовательный компонент проявляется в медийных обсуждениях и объяснительных текстах: читателю предлагается не только назвать слово, но и осмыслить, какие исторические и культурные процессы за ним стоят, что превращает хронорефлексивы в инструмент символического представительства татарского мира.

В целом хронорефлексивы выступают многомерными единицами, совмещающими функции знака времени, ценностного маркера, идентификационного кода и инструмента участия языков народов России в политико-дискурсивной повестке, ориентированной на сохранение их самобытности и укрепление общероссийской идентичности.

Заключение. Результаты исследования подтверждают и одновременно уточняют ключевые положения теории институционального дискурса. Согласно Т. ван Дейку, Н. Фэрклоу и Р. Водак, институциональные форматы коммуникации нормируют социальные практики, конструируют рамки интерпретации событий и закрепляют ценностные иерархии [43, с. 27; 40, с. 36; 44, с.38]. Хронорефлексивные проекты полностью подтверждают эту логику: медийно-журналистский, социологический, культурно-просветительский и социально-педагогический форматы, в которых функционируют четыре рассмотренные инициативы, предлагают сообществам не просто слова, но готовые интерпретационные матрицы. Вместе с тем российский материал вносит существенную поправку: хронорефлексивы выполняют дополнительную

функцию — они обосновывают сам факт публичного существования языка, превращая «слово года» в аргумент в пользу его жизнеспособности и функциональной полноты.

Не менее важен вывод о соотношении локального и общегосударственного в аксиологических профилях. Интегративная (татарская), духовно-экологическая (марийская) и семейно-экзистенциальная (башкирская) конфигурации ценностей различаются по содержанию, но объединены общим горизонтом — семья, мир, взаимопомощь, родной язык. Это структурное совпадение не случайно: оно отражает ту самую логику «единства при многообразии», которую В. Ю. Михальченко квалифицирует как идеологию полиязычия [23, с. 65], а Указ № 474/2025 закрепляет нормативно, трактуя языковое многообразие как «основу единства и стабильности государства». Тем самым хронорефлексивные проекты работают как «мягкая» языковая политика в терминологии Б. Сполски и Э. Шохами [42, с.5; 41, с.45]: они встраивают локальные ценностные конфигурации в общегосударственную повестку не через прямое нормативное регулирование, а через совместное производство символических образов времени и культуры.

Суммируя результаты, сформулируем основные выводы исследования.

1. Понятие хронорефлексива расширяет теоретический аппарат аксиологической лингвистики и институционального дискурс-анализа, предоставляя инструмент описания метаязыковых практик в многоязычных пространствах.

2. Хронорефлексивные проекты на татарском, марийском и башкирском языках образуют особый тип институционального дискурса, в котором язык функционирует не только как средство коммуникации, но и как инструмент коллективной рефлексии над временем, ценностями и идентичностью.

3. Институциональные форматы рассмотренных проектов («Татарские слова года», «Слово года в Татарстане», «Мемнан мутна», «Самое красивое башкирское слово») демонстрируют разнообразие акторов, процедур отбора и целевых аудиторий, но во всех случаях опираются на сочетание дискурсивной активности языковых единиц и их ценностной значимости для сообществ.

4. Функциональная архитектура хронорефлексивных инициатив включает пять взаимосвязанных функций — диагностико-рефлексивную, аксиологическую, идентификационную, политико-дискурсивную и просветительно-репрезентативную, — благодаря которым проекты типа «Слово года» оказываются встроенными как в локальные, так и в общегосударственные контуры языковой политики и культурного самоописания.

5. Аксиологические профили трех сообществ различаются (интегративный татарский, духовно-экологический марийский, семейно-экзистенциальный башкирский), но при этом соотносятся с общим ценностным горизонтом — семья, мир, взаимопомощь, родной язык, — что создает условия для символической интеграции в рамках многоязычного государства.

6. Проекты типа «Слово года» на государственных языках республик Российской Федерации функционируют как один из механизмов укрепления единства народов страны: через публичное признание и аксиологическую артикуляцию этнокультурных ценностей они трансформируют языковое многообразие в ресурс символической интеграции и общероссийской идентичности.

Ограничения проведенного исследования связаны с объемом корпуса — три языка, четыре проекта, период 2020–2025 гг. — и преимущественно качественной методологией; привлечение корпусной статистики и масштабных социологических опросов позволило бы уточнить распределение аксиологических кластеров и степень узнаваемости слов года в массовом сознании.

Перспективными направлениями представляются сравнительный анализ хронорефлексивных практик в других полиэтнических государствах, а также изучение динамики аксиологических доминант в долгосрочной перспективе — с применением корпусных и квантитативных методов. Это позволит установить, в какой мере российская модель «единства при многообразии» обладает типологической воспроизводимостью в иных социолингвистических контекстах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абукаева Л. А. Пищевой культурный код в текстах марийских молитв // Ежегодник финно-угорских исследований. 2024. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pischevoy-kulturnyy-kod-v-tekstah-mariyskih-molitv> (дата обращения: 13.01.2026).
2. Алпатов В. М. Языковая политика в современном мире // Научный диалог. — 2013. — № 5 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-politika-v-sovremennom-mire> (дата обращения: 12.01.2026).
3. Бородулина Н. Ю. Лингвистические маркеры эпохи через призму проекта «Слово года» / Н. Ю. Бородулина, Т. В. Мордовина // Преподаватель XXI век. — 2024. — № 2, ч. 2. — С. 480–490. — DOI: 10.31862/2073-9613-2024-2-480-490.
4. Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху / И. Т. Вепрева. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. — 384 с.
5. Вепрева И. Т. Базовые ценности россиян в отражении языковой рефлексии / И. Т. Вепрева, Т. В. Мальцева // Политическая лингвистика. — 2017. — № 1 (61). — С. 132–138.
6. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. — 2001. — № 1. — С. 64–72.
7. Вульфвич Е. В., Смирнова М. С. Слова года 2023 как показатели неологических процессов в русском и английском языках // МНИЖ. 2024. № 10 (148). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/slova-goda-2023-kak-pokazateli-neologicheskikh-protsessov-v-russkom-i-angliyskom-yazykah> (дата обращения: 17.01.2026).
8. Габдрахманова Г. Ф. Язык в системе культурных составляющих идентичности татар // Социолингвистика. 2020. № 2 (2). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-v-sisteme-kulturnyh-sostavlyayushih-identichnosti-tatar> (дата обращения: 17.04.2026).
9. Гайнанова, Д. Р. Концепт акча (деньги) в татарском паремиологическом фонде (на материале пословиц и поговорок с компонентом мал (имущество) / Д. Р. Гайнанова // Казанская наука. — 2022. — № 12. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=mxljhn> (дата обращения: 17.04.2026).
10. Галаяудинов И. Г. Башкирский язык в полиэтничном регионе: социолингвистический анализ // Вестник Башкирского университета. — 2018. — Т. 23, № 4. — С. 1107–1112.
11. Долгая Т. А. Хронорефлексивы как инструмент метаязыковой концептуализации времени (на материале проектов типа «Слово года») // Вестник Московского гос. лингвист. ун-та. Гуманитарные науки. — 2026. — № 5 (911). — С. 58–68.
12. Замятин К. Ю. Почему у нас не получается сохранять языковое многообразие? (I) Сохранение языков России, языковая политика и языковая ревитализация // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. — 2024. — № 3. — С. 137–149. — DOI: 10.17072/2218-1067-2024-3-137-149.
13. Замятин К. Ю. От языка нации к языку цивилизации: формирование государственной языковой политики России // Вестник Пермского университета. Сер.: Политология. — 2025. — Т. 19, № 3. — С. 122–132.
14. Карасик В. И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс / под ред. В. И. Карасика, Г. Г. Слышкина. — Волгоград: Перемена, 2000. — С. 5–20.
15. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград: Перемена, 2002.
16. Карасик В. И. Языковая матрица культуры. — М.: Гнозис, 2013.
17. Карасик В. И., Слышкин Г. Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования // Методологические проблемы когнитивной лингвистики / под ред. И. А. Стернина. — Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2001. — С. 75–80.
18. Кибрик А.А. Сохранение языкового разнообразия России: контуры программы / А.А. Кибрик // Социолингвистика. — 2020. — № 1 (1). — С. 17–28. — DOI: 10.37892/2713-2951-2020-1-17-28.
19. Колоскова О. А., Пономаренко Е. В. Популярная лексика как отражение трансформационных процессов в лексической системе английского языка в 2020–2023 гг. // Вопросы прикладной лингвистики. — 2023. — № 51. — С. 137–162. — DOI: <http://doi.org/10.25076/vpl.51.06>.

20. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, одобренных в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/constitution/> (дата обращения: 10.01.2026).
21. Куцаева М. В. Функции этнического языка в марийской диаспоре московского региона // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. — 2021. — № 4 (34). — С. 58–72.
22. Михальченко В. Ю. Языковая ситуация и языковая политика в современной России // Языковая ситуация в Европе начала XXI века. 2015. №2015. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-situatsiya-i-yazykovaya-politika-v-sovremennoy-rossii> (дата обращения: 17.01.2026).
23. Михальченко В. Ю. Социолингвистический портрет языка как прием сбора и интерпретации материала // Альманах современной науки и образования. — 2016. — № 9 (111). — С. 65–68.
24. О проведении в Российской Федерации Года единства народов России: Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2025 г. № 962 // Официальный интернет портал правовой информации. 25.12.2025. № опубл. 0001202512250003. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202512250003> (дата обращения: 12.01.2026).
25. Общая и русская лингвоаксиология : коллективная монография / М. С. Милованова (отв. ред.), К. Я. Сигал, В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин, Б. И. Фоминых, Н. А. Боженкова, Л. М. Гончарова, А. Н. Матрусова, Р. Р. Шамсутдинова; ИЯз РАН, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина. — М. — Ярославль: Издательство «Канцлер», 2022. — 390 с.
26. Правовой статус языков Российской Федерации // База данных информационно аналитических материалов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. URL: <http://pda.iam.duma.gov.ru/node/8/4384/13973> (дата обращения: 11.01.2026).
27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 г. № 1481-р «Об утверждении Концепции государственной языковой политики Российской Федерации» // Официальный интернет портал правовой информации. 14.06.2024. № опубл. 0001202406140048. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202406140048> (дата обращения: 10.01.2026).
28. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2023622615 Российская Федерация. Социолингвистические проекты «Слово года» в мировой практике: № 2023622285: заявл. 12.07.2023: опубл. 31.07.2023 / Г. Г. Слышкин, И. В. Смирнова, Т. А. Долгая.
29. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2026620655 Российская Федерация. Хронорефлективы в мировой практике: № 2026620369: заявл. 29 января 2026 г: опубл. 13 февраля 2026 г / Г. Г. Слышкин, И. В. Смирнова, Т. А. Долгая.
30. Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19 / Слышкин Геннадий Геннадьевич; Волгоградский гос. пед. ун-т. — Волгоград, 2004.
31. Тин У. Основные тенденции развития языковой политики России // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Государственное и муниципальное управление. — 2024. — Т. 11, № 3. — С. 320–326. — <https://doi.org/10.22363/2312-8313-2024-11-3-320-326>
32. Тишков В. А. Российский народ: история и смысл национального самосознания / В. А. Тишков. — М.: Наука, 2013. — 649 с.
33. Тишков В. А. Российская идентичность: внутренние и внешние вызовы / В. А. Тишков // Вестник Российской академии наук. — 2019. — Т. 89, № 4. — С. 408–412.
34. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2025 г. № 474 «Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации» // Официальный интернет портал правовой информации. 11.07.2025. № опубл. 0001202507110017. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202507110017> (дата обращения: 10.01.2026).
35. Указ Президента Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. № 858 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года» // Официальный интернет-портал правовой информации. 25.11.2025. № опубл. 0001202511250024. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202511250024> (дата обращения: 12.01.2026).
36. Хилханова, Э.В. Языковая политика в образовании и её роль в сохранении миноритарных языков в России и других странах / Э. В. Хилханова // Учёные записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. — 2020. — Т. 162, кн. 5. — С. 261–271. — DOI: 10.26907/2541-7738.2020.5.261-271.
37. Шабыков В. И. Ценностная парадигма общественного сознания в Республике Марий Эл. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ им. В. М. Васильева, 2016.
38. Язык и идентичность: антропологическое исследование ситуации в России / отв. ред. М. Ю. Мартынова. — М.: ИЭА РАН, 2021. — 620 с. — ISBN 978-5-4211-0273-1.
39. Языковая политика в контексте современных языковых процессов. — М.: Институт языкознания РАН, 2015.

40. Fairclough, N. *Language and Power*. — 2nd ed. — London: Routledge, 2001.
41. Shohamy, E. *Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches*. — London: Routledge, 2006.
42. Spolsky, B. *Language Policy*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
43. van Dijk, T. A. *Discourse and Power*. — Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008.
44. Wodak, R. *The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual* / R. Wodak. — London: Palgrave Macmillan, 2009. — 252 p.

REFERENCES

1. Abukaeva, L. A. (2024). Pishchevoy kulturnyy kod v tekstakh mariyskikh molitv [Food cultural code in the texts of Mari prayers]. *Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovaniy* [Yearbook of Finno-Ugric Studies], 1, 6 — 14. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/pischevoy-kulturnyy-kod-v-tekstah-mariyskikh-molitv> (accessed 12.01.2026). (In Russian).
2. Alpatov, V. M. (2013). Yazykovaya politika v sovremennom mire [Language policy in the modern world]. *Nauchnyy dialog*, 5(17). Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-politika-v-sovremennom-mire> (accessed 12.01.2026). (In Russian).
3. Borodulina, N. Yu., & Mordovina, T. V. (2024). Lingvisticheskie markery epokhi cherez prizmu proekta «Slovo goda» [Linguistic markers of the era through the prism of the "Word of the Year" project]. *Prepodavatel XXI vek*, 2(2), 480–490. DOI: 10.31862/2073–9613-2024-2-480-490 (In Russian).
4. Dolgaya, T. A. (2026). Khronorefleksivnyy kak instrument metayazykovoy kontseptualizatsii vremeni (na materiale proektov tipa «Slovo goda») [Chronoreflexives as an instrument of metalinguistic conceptualisation of time: Evidence from word-of-the-year projects]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnyye nauki*, 5(911). (In Russian).
5. Fairclough, N. (2001). *Language and Power* (2nd ed.). London: Routledge. (In English).
6. Gabdrakhmanova, G. F. (2020). Yazyk v sisteme kulturnykh sostavlyayushchikh identichnosti tatar [Language in the system of cultural components of Tatar identity]. *Sotsiolingvistika*, 2(2). Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-v-sisteme-kulturnykh-sostavlyayuschih-identichnosti-tatar> (accessed 10 February 2026). (In Russian).
7. Galyautdinov, I. G. (2018). Bashkirskiy yazyk v polietnicheskom regione: sotsiolingvisticheskiy analiz [The Bashkir language in a multi-ethnic region: A sociolinguistic analysis]. *Vestnik Bashkirskogo universiteta*, 23(4), 1107 — 1112. (In Russian).
8. Gaynanova, D. R. (2022). Kontsept akcha (dengi) v tatarskom paremiologicheskom fonde [The concept akcha 'money' in the Tatar paremiological fund]. *Kazanskaya nauka*, 12. Retrieved from <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=mxljhn> (accessed 10.02.2026). (In Russian).
9. Karasik, V. I. (2000). O tipakh diskursa [On types of discourse]. In V. I. Karasik & G. G. Slyshkin (Eds.), *Yazykovaya lichnost: institutsionalnyy i personalnyy diskurs* [Linguistic personality: Institutional and personal discourse] (pp. 5 — 20). Volgograd: Peremena. (In Russian).
10. Karasik, V. I. (2002). Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs [The language circle: Personality, concepts, discourse]. Volgograd: Peremena. (In Russian).
11. Karasik, V. I. (2013). Yazykovaya matritsa kultury [The language matrix of culture]. Moscow: Gnozis. (In Russian).
12. Karasik, V. I., & Slyshkin, G. G. (2001). Lingvokulturnyy kontsept kak edinita issledovaniya [The linguocultural concept as a unit of research]. In I. A. Sternin (Ed.), *Metodologicheskiye problemy kognitivnoy lingvistiki* [Methodological problems of cognitive linguistics] (pp. 75 — 80). Voronezh: Voronezh State University. (In Russian).
13. Khilkhanova, E. V. (2020). Yazykovaya politika v obrazovanii i eyo rol' v sokhranении minoritarnykh yazykov v Rossii i drugikh stranakh [Language policy in education and its role in preserving minority languages in Russia and other countries]. *Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya Gumanitarnyye nauki*, 162(5), 261 — 271. DOI: 10.26907/2541-7738.2020.5.261-271 (In Russian).
14. Kibrik, A. A. (2020). Sokhraneniye yazykovogo raznoobraziya Rossii: kontury programmy [Preserving linguistic diversity of Russia: outlines of a program]. *Sotsiolingvistika*, 1(1), 17–28. DOI: 10.37892/272713–2951020-1-1-17-28 (In Russian).
15. Koloskova, O. A. & Ponomarenko, E. V. (2023). Populyarnaya leksika kak otrazheniye transformatsionnykh protsessov v leksicheskoy sisteme angliyskogo yazyka v 2020–2023 gg. [Popular vocabulary as a reflection of transformational processes in the English lexical system in 2020–2023]. *Voprosy prikladnoy lingvistiki* [Issues of Applied Linguistics], 51, 137–162. DOI: <http://doi.org/10.25076/vpl.51.06> (In Russian).
16. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii (prinята vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993) (s uchetoм popravok, odobrennykh v khode obshcherossiyskogo golosovaniya 01.07.2020) [The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993) (with amendments approved during the all-Russian vote

- on 01.07.2020)]. Ofitsialnyy internet portal pravovoy informatsii. Retrieved from <http://pravo.gov.ru/constitution/> (accessed 10.01.2026). (In Russian).
17. Kutsaeva, M. V. (2021). Funktsii etnicheskogo yazyka v mariyskoy diaspore moskovskogo regiona [Functions of the ethnic language in the Mari diaspora of the Moscow region]. *Tomskiy zhurnal lingvisticheskikh i antropologicheskikh issledovaniy*, 4(34), 58–72. (In Russian).
 18. Martynova, M.Yu. (Ed.). (2021). *Yazyk i identichnost': antropologicheskoe issledovanie situatsii v Rossii* [Language and identity: an anthropological study of the situation in Russia]. Moscow: IEA RAN. (In Russian).
 19. Mikhal'chenko, V. Yu. (2015). Yazykovaya situatsiya i yazykovaya politika v sovremennoy Rossii [Language situation and language policy in modern Russia]. *Yazykovaya situatsiya v Evrope nachala XXI veka*. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-situatsiya-i-yazykovaya-politika-v-sovremennoy-rossii> (accessed 17.01.2026). (In Russian).
 20. Mikhalchenko, V. Yu. (2016). Sotsiolingvisticheskiy portret yazyka kak priyem sbora i interpretatsii materiala [The sociolinguistic portrait of a language as a method of data collection and interpretation]. *Almanakh sovremennoy nauki i obrazovaniya*, 9(111), 65–68. (In Russian).
 21. Milovanova, M. S. (Ed.), Sigal, K. Ya., Karasik, V. I., Slyshkin, G. G., Fominykh, B. I., Bozhenkova, N. A., Goncharova, L. M., Matrusova, A. N., & Shamsutdinova, R. R. (2022). *Obshchaya i russkaya lingvoaksiologiya* [General and Russian Linguoaxiology]. IYaz RAN, Gos. IRYa im. A. S. Pushkina. Kantsler. (In Russian).
 22. O provedenii v Rossiyskoy Federatsii Goda edinstva narodov Rossii: Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 25 dekabrya 2025 g. № 962 [On holding the Year of Unity of the Peoples of Russia in the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation No. 962 of December 25, 2025]. Ofitsialnyy internet portal pravovoy informatsii. 25.12.2025. No. publ. 0001202512250003. Retrieved from <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202512250003> (accessed 12.01.2026). (In Russian).
 23. Pravovoy status yazykov Rossiyskoy Federatsii [Legal status of the languages of the Russian Federation]. Baza dannykh informatsionno-analiticheskikh materialov Gosudarstvennoy Dumy Federalnogo Sobraniya RF. Retrieved from <http://pda.iam.duma.gov.ru/node/8/4384/13973> (accessed 11.01.2026). (In Russian).
 24. Rasporyazhenie Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 12 iyunya 2024 g. № 1481-r «Ob utverzhdenii Kontseptsii gosudarstvennoy yazykovoy politiki Rossiyskoy Federatsii» [Decree of the Government of the Russian Federation No. 1481-r of June 12, 2024 “On approval of the Concept of the State Language Policy of the Russian Federation”]. Ofitsialnyy internet portal pravovoy informatsii. 14.06.2024. No. publ. 0001202406140048. Retrieved from <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202406140048> (accessed 10.01.2026). (In Russian).
 25. Shabykov, V. I. (2016). Tsenostnaya paradigma obshchestvennogo soznaniya v Respublike Mariy El [The value paradigm of public consciousness in the Republic of Mari El]. Yoshkar-Ola: MarNIYaLI im. V. M. Vasil'eva. (In Russian).
 26. Shohamy, E. (2006). *Language policy: Hidden agendas and new approaches*. London: Routledge. (In English).
 27. Slyshkin, G. G. (2004). *Lingvokulturnyye kontsepty i metakontsepty* [Linguocultural concepts and metaconcepts] (Doctoral dissertation). Volgograd State Pedagogical University, Volgograd. (In Russian).
 28. Spolsky, B. (2004). *Language policy*. Cambridge: Cambridge University Press. (In English).
 29. Svidetelstvo o gosudarstvennoy registratsii bazy dannykh № 2023622615. Sotsiolingvisticheskie proekty «Slovo goda» v mirovoy praktike [Certificate of state registration of database No. 2023622615. Sociolinguistic projects “Word of the Year” in world practice] / G. G. Slyshkin, I. V. Smirnova, T. A. Dolgaya. (In Russian).
 30. Svidetelstvo o gosudarstvennoy registratsii bazy dannykh № 2026620655. Khronorefleksivy v mirovoy praktike [Certificate of state registration of database No. 2026620655. Chronoreflexives in world practice] / G. G. Slyshkin, I. V. Smirnova, T. A. Dolgaya. (In Russian).
 31. Tin, U. (2024). Osnovnyye tendentsii razvitiya yazykovoy politiki Rossii [Main trends in the development of Russia’s language policy]. *Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Gosudarstvennoye i munitsipalnoye upravleniye*, 11(3), 320 — 326. <https://doi.org/10.22363/2312-8313-2024-11-3-320-326> (In Russian).
 32. Tishkov, V.A. (2013). *Rossiiskii narod: istoriya i smysl natsional'nogo samosoznaniya* [The Russian people: history and meaning of national identity]. Moscow: Nauka. (In Russian).
 33. Tishkov, V.A. (2019). *Rossiiskaya identichnost': vnutrennie i vneshnie vyzovy* [Russian identity: internal and external challenges]. *Vestnik Rossiiskoi akademii nauk*, 89(4), 408–412. (In Russian).
 34. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 11 iyulya 2025 g. № 474 «Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoy yazykovoy politiki Rossiyskoy Federatsii» [Decree of the President of the Russian Federation No. 474 of July 11, 2025 “On approval of the Foundations of the State Language Policy of the Russian Federation”]. Ofitsialnyy internet portal pravovoy informatsii. 11.07.2025. No. publ. 0001202507110017. Retrieved from <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202507110017> (accessed 10.01.2026). (In Russian).

35. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 25 noyabrya 2025 g. № 858 «О Strategii gosudarstvennoy natsionalnoy politiki Rossiyskoy Federatsii na period do 2036 goda» [Decree of the President of the Russian Federation No. 858 of November 25, 2025 “On the Strategy of the State National Policy of the Russian Federation for the period up to 2036”]. Ofitsialnyy internet-portal pravovoy informatsii. 25.11.2025. No. publ. 0001202511250024. Retrieved from <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202511250024> (accessed 12.01.2026). (In Russian).
36. van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Houndmills: Palgrave Macmillan. (In English).
37. Vepreva, I.T. (2005). *Yazykovaya refleksiya v postsovetськуy epokhu* [Language reflection in the post-Soviet era]. Moscow: OLMA-PRESS. (In Russian).
38. Vepreva, I. T., & Mal'tseva, T. V. (2017). Bazovye tsennosti rossiyan v otrazhenii yazykovoy refleksii [Basic values of Russians in the reflection of language reflexion]. *Politicheskaya lingvistika*, 1(61), 132–138. (In Russian).
39. Vorkachev, S. G. (2001). *Lingvokulturologiya, yazykovaya lichnost, kontsept: stanovleniye antropotsentricheskoy paradigmy v yazykoznanii* [Linguoculturology, linguistic personality, concept: The formation of the anthropocentric paradigm in linguistics]. *Filologicheskiye nauki*, 1, 64–72. (In Russian).
40. Vulfovich, E. V., & Smirnova, M. S. (2024). Slova goda 2023 kak pokazateli neologicheskikh protsessov v rusском i angliyskom yazykakh [Words of the year 2023 as indicators of neological processes in Russian and English]. *Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal* [International Research Journal], 10(148). Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/slova-goda-2023-kak-pokazateli-neologicheskikh-protsessov-v-rusском-i-angliyskom-yazykakh> (accessed 17.01.2026). (In Russian).
41. Wodak, R. (2009). *The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual*. London: Palgrave Macmillan. (In English).
42. *Yazykovaya politika v kontekste sovremennykh yazykovykh protsessov* [Language policy in the context of contemporary language processes]. (2015). Moscow: Institute of Linguistics, RAS. (In Russian).
43. Zamyatin, K. Yu. (2024). Pochemu u nas ne poluchaetsya sokhranyat yazykovoye mnogoobrazie? (I) Sokhraneniye yazykov Rossii, yazykovaya politika i yazykovaya revitalizatsiya [Why are we failing to preserve linguistic diversity? (I) Preservation of the languages of Russia, language policy and language revitalization]. *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Politologiya* [Perm University Herald. Political Science], 3, 137 — 149. <https://doi.org/10.17072/2218-1067-2024-3-137-149>. (In Russian).
44. Zamyatin, K. Yu. (2025). Ot yazyka natsii k yazyku tsivilizatsii: formirovaniye gosudarstvennoy yazykovoy politiki Rossii [From the language of the nation to the language of civilisation: Formation of Russia's state language policy]. *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Politologiya*, 19(3), 122 — 132. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/ot-yazyka-natsii-k-yazyku-tsvivilizatsii-formirovanie-gosudarstvennoy-yazykovoy-politiki-rossii> (accessed 5 January 2026). (In Russian).

Поступила в редакцию 20.04.2026 г.

CHRONO-REFLEXIVE PROJECTS IN OFFICIAL LANGUAGES OF RUSSIAN FEDERATION REPUBLICS AS MECHANISM FOR MAINTAINING MULTILINGUALISM AND OF COUNTRY'S PEOPLES UNITY STRENGTHENING

T.A. Dolgaya

This article examines chrono-reflexive projects such as "Word of the Year" in the Tatar, Mari, and Bashkir languages as a special form of institutional linguistic reflection in the multilingual space of the Russian Federation. The empirical basis of the research consists of four projects: two in the Tatar language, one in the Mari language and one in the Bashkir language. The methodological framework includes conceptual analysis, discourse analysis, qualitative content analysis, and comparative typological analysis. It is shown that chrono-reflexive projects perform five interrelated functions: diagnostic-reflexive, axiological, identification, political-discourse, and educational-representative. The comparative analysis reveals three configurations of axiological dominants: integrative (Tatar projects), spiritual-ecological (Mari project), and familial-existential (Bashkir competition), all within a common value framework (family, peace, mutual assistance, native language). It is concluded that projects such as "Word of the Year" in the official languages of the Russian Federation republics function as a mechanism for pan-Russian identity strengthening through public recognition and articulation of ethnocultural values, thereby transforming the country's linguistic diversity into a resource for symbolic integration.

Key words: chrono-reflexive projects, word of the year, institutional discourse, axiological linguistics, language policy, languages of the peoples of Russia, Tatar language, Mari language, Bashkir language.

Долгая Татьяна Анатольевна.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российская Федерация, г. Москва.

Старший преподаватель центра лингвистики и профессиональной коммуникации, эксперт научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия».

ORCID 0009-0008-3626-889X.

E-mail: dota73@mail.ru

Tatiana Anatolyevna Dolgaya.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russian Federation, Moscow.

Assistant Professor, Centre for Linguistics and Professional Communication, Expert, Research Laboratory "Linguistic Security and Psychology of Information Impact".

ORCID 0009-0008-3626-889X.

E-mail: dota73@mail.ru